

NÁZORY UČITEĽOV NA PRIPRAVENOSŤ DETÍ NA VSTUP DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

TEACHERS' OPINIONS ON CHILDREN'S READINESS FOR ENTRY TO ELEMENTARY SCHOOL

Monika MIŇOVÁ

Abstrakt: Obdobie vstupu dieťaťa do základnej školy je dôležitým medzníkom v jeho vývine. Cieľom príspevku je prezentovať názory učiteliek základných škôl na pripravenosť detí na vstup do základnej školy. Na získanie týchto informácií sme použili projektívnu metódu nedokončených viet. Do prieskumu bolo zapojených 12 učiteliek základných škôl. Výsledky naznačujú, že v kognitívnej oblasti deti zvyknú mať problém s pozornosťou, výslovnosťou hlások, slovnou zásobou a logickými zadaniami. Nedostatky v socio-emocionálnej oblasti sa prejavujú v problémoch s prijatím prehry, v adaptácií na nové prostredie, v spolupráci v skupine či v samostatnosti a vo zvládaní zodpovednosti. Problémy v perceptuálno-motorickej oblasti deti mávajú hlavne s jemnou motorikou, so sebaobslužnými činnosťami, s pravo-ľavou orientáciou, či s nesprávnym držaním tela.

Kľúčové slová: školská pripravenosť, zrelosť, spôsobilosť, základná škola

Abstract: The period of a child's entry into primary school is an important milestone in his or her development. The aim of the paper is to present the opinions of primary school teachers on the readiness of children to enter primary school. To obtain this information, we used the projective method of incomplete sentences. 12 primary school teachers were involved in the survey. The results indicate that in the cognitive area, children tend to have problems with attention, pronunciation of sounds, vocabulary and logical tasks. Deficits in the socio-emotional area are manifested in problems with accepting defeat, adapting to a new environment, working in a group or being independent and managing responsibility. Children tend to have problems in the perceptual-motor area mainly with fine motor skills, self-service activities, right-left orientation or incorrect posture.

Keywords: school readiness, maturity, competence, elementary school

1 Úvod

Jedným z kľúčových momentov dieťaťa v predškolskom veku je vstup do základnej školy. Je nevyhnutné zamerať osobitnú pozornosť jeho pripravenosti na túto významnú životnú udalosť. Pripravenosť dieťaťa na vstup do povinného školovania môžeme posudzovať pomocou troch charakteristík, a to školská zrelosť, školská pripravenosť a školská spôsobilosť. Podľa autorov Průcha, Walterová, Mareš (2013) môžeme školskú spôsobilosť definovať ako úroveň biologického a psychologického vývoja dieťaťa, taktiež aj kompetencie vytvorené vplyvom sociálneho prostredia. Z ich definícií vyplýva, že k tejto spôsobilosti začleňujeme biologický, psychologický a sociálny predpoklad dieťaťa na vstup do základnej školy, ako aj úspešný začiatok školskej dochádzky, zvládnutie školského života a nárokov vyučovania či plnenia roly žiaka. To, ako sú deti pripravené na vstup do základného edukovania, sme sa rozhodli zistiť prostredníctvom projektívnej metódy u učiteľov základnej školy.

2 Teoretické východiská

Vstup dieťaťa do základnej školy je významným okamihom v jeho živote, a preto je dôležité venovať pozornosť pripravenosti naň. Kľúčovú úlohu v nej zohrávajú základné pojmy, ktoré zabezpečujú úspešné školské začiatky. Pripravenosť detí na vstup do primárneho vzdelávania môže byť konceptualizovaná a definovaná pomocou troch termínov: školská zrelosť, školská pripravenosť a školská spôsobilosť. Aj keď tieto termíny sú často používané ako synonymá, ich obsah a definície môžu byť zložité a v niektorých prípadoch zamieňané.

Školská zrelosť je psychologický termín a vytvára medzník medzi predprimárnym a primárnym vzdelávaním. Autori, napr. Jackulíková (2022) a Bednářová a Šmardová (2012) sa zhodujú, že školská zrelosť znamená vyspelosť a rozvoj centrálnej nervovej sústavy na takej úrovni, ktorá dieťaťu zabezpečuje odolnosť pri záťaži, zníženie emocionálnej nestability, rozvoj sústredenia sa, motorickú a senzomotorickú koordináciu či zrakovú a sluchovú percepciu. Školská zrelosť je spojením dosiahnutého vývoja v oblasti poznávacej (kognitívnej) i telesnej (somatickej), práceschopnosti (pracovné predpoklady, návyky) a zrelosti osobnosti (socio-emocionálnej) v takom rozsahu, aby dieťa zvládlo požiadavky, ktoré určuje škola. Zahŕňa tri oblasti rozvoja dieťaťa, a to fyzickú, psychickú, sociálnu a emocionálnu zrelosť, ktoré predstavujú vývinové stupne školskej zrelosti. Dieťa, ktoré je zrelšie, zvládne ľahšie nároky na sústredenosť, trpezlivosť či pozornosť a bude zaujatejšie. Na posúdenie fyzickej zrelosti môžeme orientačne používať filipínsku mieru, ktorou zisťujeme, či dieťa dočiahne rukou cez hlavu na protiľahlé ucho. Medzi najznámejšie testy školskej zrelosti patrí Kernov test, ktorý obsahuje kresbu postavy, kopírovanie určitého počtu bodiek s konkrétnym rozmiestnením či obkreslenie vety.

Z pedagogického hľadiska používame výhradne pojem školská pripravenosť, pretože súvisí s rozvojom dieťaťa prostredníctvom pedagogického vedenia v podmienkach materskej školy (Jackulíková, 2022). Jackulíková (2022) a Baranovská (2014) sa zhodujú taktiež na tom, že školskú pripravenosť môžeme definovať ako preukazovanie spôsobilosti, a to na úrovni rozvoja nadobudnutých vedomostí, všeobecného a praktického rozvoja, návykov a zručností, prostredníctvom, ktorých dieťa pokračuje v školskom vzdelávaní. Takéto schopnosti pomenúvame ako kľúčové kompetencie dieťaťa. Takže školskú pripravenosť môžeme popisovať aj ako výsledok pôsobenia vonkajšieho prostredia a výchovy. Ide taktiež o oblasť sociálnych skúseností a emocionálneho prejavovania sa. Mapujeme samostatnosť dieťaťa, sebaobsluhu, aktivitu, úroveň motorickej oblasti a grafomotoriky. Jackulíková (2022), Slováček a Miňová (2016) definujú školskú pripravenosť, ako súhrn skúseností a vedomostí dosiahnutých vplyvom prostredia, a to najčastejšie počas výchovy a vzdelávania hlavne v materskej škole, ale aj v prostredí mimo nej. Vnímajú ju ako získanie potrebnej miery kompetencií získaných v rámci absolvovania predprimárneho stupňa vzdelávania. Školskú spôsobilosť môžeme zhrnúť ako preukázanú úroveň vývinu v rámci noriem, ktoré sú vopred dané, aby dieťa mohlo nastúpiť do základnej školy (Miňová, 2023).

Školskú spôsobilosť definujeme ako legislatívny pojem, ktorý je zastrešujúcim pre pojmy školská zrelosť a školská pripravenosť (Jackulíková, 2022; Slováček & Miňová, 2016). Tieto pojmy vytvárajú požiadavky pre začatie plnenia školskej dochádzky. V Zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v §2 o základných pojmoch je školská spôsobilosť definovaná ako „...súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.“ Taktiež je ustanovená v §19 o Povinnej školskej dochádzke, ktorá nadväzuje na školskú spôsobilosť, pretože „...nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť...“ Dieťa má spĺňať základné znaky školskej spôsobilosti, aby sa vedelo adaptovať a pripraviť na školské činnosti. Školská spôsobilosť vytvára tak kľúčový súbor zásad pre úspešné zvládanie požiadaviek školy. Dochádza tak k významným vývinovým zmenám, k medzníku v ontogenéze, ktorý súvisí s rozvojom IQ a EQ dieťaťa a to vo veku 6 – 7 rokov. Pričom všetko je zapríčinené zrením a učením. Pedagogickým zamestnancom slúži na posúdenie školskej pripravenosti pozorovacia schéma, ktorá obsahuje reč, hru a činnosť, motoriku a grafomotoriku, zvládanie prvkov sebaobsluhy, správanie a emocionalitu (Jackulíková, 2022).

V Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2022) sa uvádza, že rozhodujúcim cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je do viesť dieťa k dosiahnutiu

najpriaznivejšej úrovne kognitívneho, senzomotorického a sociálno-emocionálneho rozvoja, čo je podstatou pre školské vzdelávanie na základnej škole a pre život v spoločnosti. Dieťaťu na začiatku mladšieho školského veku sa mení ním najviac využívaná hra na viac organizovanú a zámernú činnosť dňa, preto sa musí vedieť prispôbiť iným - novým podmienkam (Jackulíková 2022). S ohľadom na predchádzajúce obdobie musí dieťa zvládnuť aj viaceré úlohy naraz. Kmeťová (2019), Opravilová, Kropáčková (2016) sa zhodujú na názore, že vstup dieťaťa do základnej školy nemôžeme chápať ako len výsledok prípravy z posledného roka alebo polovice roka života, pretože v tomto medzníku dieťaťa sa zhrňuje celé predchádzajúce vývinové obdobie. Týmto prelomom dieťaťu pribúdajú povinnosti, ale získava aj viac práv. Kmeťová (2019) uvádza, že od dieťaťa sa vyžaduje namiesto egocentrického správania sa spoluúčast na živote v triede, impulzívne správanie sa musí meniť na disciplinované, témy a oblasti, ktorým sa venovalo, len keď chcelo, sa stávajú povinné a v čase, o ktorom rozhodujú iní. Hry majú stále rolu v jeho čase, ale stávajú sa zložitejšími a s náročnejšími pravidlami. V neposlednom rade sa mení dieťaťu i postavenie. Stáva sa žiakom a vytvárajú sa preň podmienky na plnenie zadaných povinností.

3 Metodológia

V našom prieskume sme si položili deskriptívnu otázku *Aká je úroveň pripravenosti detí na vstup do základnej školy z pohľadu učiteľov?*

Cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň pripravenosti detí na vstup do základnej školy v troch stránkach rozvoja dieťaťa z pohľadu učiteľov 1. ročníka základnej školy. Prieskum sme realizovali v marci 2024. Na dosiahnutie stanoveného cieľa sme použili projektívnu techniku. Projektívne techniky, aj keď nie sú veľmi známe, charakterizujú Najbrtová a kol. (2017), Průcha, Walterová, Mareš (2013), Kasáčová, Cabanová (2011), Svoboda (1999) či Švec a kol. (1998) a uvádzajú, že sú súborom psychologických metód, ktoré sa predkladajú v sérii nejednoznačných, neúplných, mnohoznačných podnetov, na ktoré je potrebné reagovať slovným komentárom či dokončiť ich. Prednosťou projektívnych metód je ich podstata, ktorá dáva možnosť respondentovi neštrukturalizovane a neobmedzene prezentovať svoje názory, postoje, hodnoty. Nedokončené vety sa opierajú o predpoklad, že navodením podnetu vzniká situácia, kedy respondent do svojej odpovedi premieta svoje vnútorné vnímanie a skúsenosti. Nedokončené vety iniciujú respondenta odpovedať prvou myšlienkou, ktorá mu napadne, napríklad aj k premýšľaniu, ako by si predstavoval riešenie nejakej situácie v rámci problému alebo vytvorenie určitej vízie, ktorá sa nemusí konkrétne viazať k respondentovi. Metódou nedokončených viet sme chceli získať názory učiteliek základných škôl k oblastiam rozvoja dieťaťa predškolského veku. Vytvorili sme tri nedokončené vety, ktoré boli zamerané na oblasti rozvoja dieťaťa v predškolskom veku, a to kognitívnu, socio-emocionálnu a perceptuálno-motorickú oblasť. Položením nedokončených viet sme nabádali respondentky voľne odpovedať na základe vlastných skúseností získaných v priebehu svojej praxe. Projektívne techniky sme realizovali s učiteľkami základných škôl a výber prieskumnej vzorky bol dostupný. Bližšia charakteristika respondentiek je uvedená v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Vzorka prieskumu učiteliek základnej školy

Číslo respondenta	Sídlo základnej školy	Vek	Dĺžka praxe	Kariérový stupeň	Kontinuálnosť výchovy a vzdelávania
1	obec	25	2	samostatný	áno
2	obec	59	26	1. atestácia	áno
3	obec	59	35	2. atestácia	áno
4	obec	57	38	1. atestácia	áno
5	obec	32	5	samostatný	áno

6	obec	57	17	1. atestácia	áno
7	obec	55	17	1. atestácia	áno
8	mesto	27	4	samostatný	áno
9	mesto	37	17	2. atestácia	áno
10	mesto	37	13	1. atestácia	áno
11	mesto	44	23	2. atestácia	áno
12	mesto	46	24	2. atestácia	áno

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Respondentiek, ktoré sa zapojili do nášho prieskumu, bolo 12 z toho 7 zo základných škôl so sídlom v obci a 5 zo základných škôl so sídlom v meste. Vzorku tvorili učiteľky s rôznou dĺžkou praxe a kariérovým stupňom. Potvrdilo sa nám, že v základných školách učiteľky zvyčajne postupujú s deťmi od prvého ročníka po štvrtý. Prieskumu sa zúčastnili učiteľky s bohatou praxou, ale aj učiteľky na začiatku svojej pedagogickej praxe, či učiteľky po návrate z materskej dovolenky, ktoré reálnejšie vnímajú prehľbujúci sa rozdiel v pripravenosti detí na vstup do základnej školy i v procese, ktorý sa v súčasnosti vykonáva.

4 Výsledky prieskumu

Respondentkám sme položili 3 nedokončené vety:

Žiaci majú problém v kognitívnej oblasti s...

Žiaci majú problém v socio-emocionálnej oblasti s...

Žiaci majú problém v perceptuálno-motorickej oblasti s...

Odpovede 12 učiteliek sme si zaznamenávali na diktafón. V tabuľkách uvádzame vytvorené kategórie, ktoré nám vznikli analýzou ich odpovedí.

Tabuľka 2 Problém v kognitívnej oblasti podľa učiteliek základných škôl

Odpovede respondentiek základnej školy	Frekvencia odpovedí
Porucha pozornosti – sústredenie sa na činnosť	7
Logické úlohy, ktoré sa skladajú z viacerých častí	4
Orientácia v čase	3
Kopírovanie myšlienok iných - dochádzať k vlastným myšlienkam a rozhodnutiam	3
Porozumenie a používanie slovenského jazyka	3

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Väčšina respondentiek najčastejšie priraďuje k problémom v kognitívnej oblasti poruchy pozornosti a následne problém pri riešení logických úloh. Tri respondentky sa zhodujú na viacerých faktoroch. Z najmenej opakujúcich sa odpovedí respondentiek je vhodné spomenúť problém tvorivo myslieť, vytvárať dvojice na základe podobnosti (napr. rýmovanie), poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia), zapamätávanie či analýza a syntéza (pri riešení úloh a čítaní). Slezáková & Borbélyová (2013) uvádzajú, že súčasní prváci sú menej pozorní a tvoriví. Naše zistenia potvrdzuje aj výskum Miňovej (2020b), že za nepripravenosťou dieťaťa je najčastejšie problém so slovnou zásobou, výslovnosťou a sústredím sa. Výskum z roku 2017 vykonaný Kasáčovou, Cabanovou a kol. taktiež popisuje, že deti po kognitívnej stránke majú

problém s pozornosťou a zotrvaním pri činnosti, ale aj to, že deti majú nízku mieru komunikácie, pretože trávajú veľkú časť svojho času pri digitálnych technológiách.

Tabuľka 3 Problém v socio-emocionálnej oblasti podľa učiteliek základných škôl

Odpovede respondentiek základnej školy	Frekvencia odpovedí
Spolupráca v skupine, vytváranie kamarátstiev	7
Samostatnosť – nepoznajú pocit zodpovednosti, riešenie konfliktov	5
Agresívne správanie – ovládanie hnevu, impulzívneho správania	4
Pomenovanie momentálneho prežívania	3
Rešpektovanie autority	3
Rešpektovanie pravidiel	3
Prijatie prehry	3
Adaptácia na prostredie	3
Byť ohľaduplný voči iným	3

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Za najčastejší nedostatok detí po nástupe do 1. ročníka považujú respondentky odmietanie spolupráce v skupinách a problém vo vytváraní nových kamarátstiev, hlavne ak sa v triede stretnú deti, ktoré spolu nechodili do tej istej materskej školy. Respondentky taktiež upozorňujú na to, že deti nevedia byť samostatné, pretože rodičia majú tendenciu robiť veci za ne, a preto nevedia ako riešiť konflikty medzi kamarátmi, nevedia prijať zodpovednosť za svoje činy, nevedia nadviazať nové priateľstvá alebo sa angažovať vo väčšej skupine.

Naše zistenia sú podobné výsledkom výskumu Kasáčovej, Cabanovej a kol. „Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet“ (2017), ktorí opisujú, že deti v tomto veku sú ľahko ovplyvniteľné inými, kritické k ľuďom vo svojom okolí, ale nie k sebe, nevedia akceptovať autoritu. Zdôvodňujú to vplyvom domáceho prostredia, ktoré najviac pôsobí na sociálnu a emocionálnu oblasť dieťaťa. Taktiež Slezáková & Borbélyová (2013) potvrdzujú, že dnešné dieťa je intelektuálne vyspelé, ale chýbajú mu niektoré dôležité predpoklady na učebnú činnosť v škole a to hlavne v sociálno-emocionálnej oblasti školskej pripravenosti, ako je schopnosť rešpektovať školské pravidlá, podriaďiť sa autorite dospelého, schopnosť sústrediť sa primeraný čas, samostatnosť pri riešení úloh.

Tabuľka 4 Problém v perceptuálno-motorickej oblasti podľa učiteliek základných škôl

Odpovede respondentiek základnej školy	Frekvencia odpovedí
Jemná motorika – úchop písacieho materiálu, strihanie, kreslenie	9
Sebaobslužné činnosti	7
Držanie tela	4
Pravo-ľavá orientácia	4
Pohyby sú nekoordinované	3

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Prevažná časť respondentiek považuje za najväčší nedostatok u detí po nástupe do základnej školy ich jemnú motoriku, konkrétne nesprávne držanie písacieho materiálu, vyvíjanie dostatočného tlaku na

a nesprávnu techniku strihania. S tým súvisí aj problém s kreslením, s uvoľnenosťou a plynulosťou pohybu ruky. Sedem respondentiek vníma u detí problém v sebaobslužných činnostiach, a to s obliekaním sa, s obúvaním sa, s organizáciou vlastných vecí, s viazaním šnúrok, s dodržaním technických činností a návykov poriadku a čistoty. Respondentky upozorňujú, že častokrát tieto činnosti a mnoho iných robia rodičia za deti pre nedostatok času a jeho efektívnejšie využitie. Dve respondentky mali v triede aj deti, ktoré neovládali základné lokomočné pohyby ako udržanie rovnováhy, chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie a chytanie. No viaceré respondentky uviedli, že niektoré pohyby detí sú nekoordinované. Kasáčová & Cabanová a kol. vo výskumnom projekte „Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet“ (2017) taktiež uvádzajú, že deti sú na nízkej úrovni fyzickej zdatnosti, a taktiež sú neobratné, mávajú ťažkosti s jemnou motorikou a so samostatnosťou v sebaobslužných činnostiach.

5 Diskusia a závery prieskumu

Podľa Slezákovej a Borbélyovej (2013) školská pripravenosť tvorí most medzi dvoma stupňami vzdelania. Úlohou učiteľky materskej školy je vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností, zručností a vedomostí detí tak, aby získané spôsobilosti korešpondovali s očakávaniami v 1. ročníku. Od učiteľky v začiatočnom vyučovaní sa očakáva, že nadviaže na dosiahnutú úroveň jednotlivých kompetencií detí a v rámci diverzifikovaných podmienok ich bude ďalej rozvíjať.

Výsledky nášho prieskumu získané prostredníctvom projektívnej metódy nedokončených viet u učiteľiek základných škôl sú obsahom školskej zrelosti, ktorú diagnostikujú psychológovia. Zistené problémové faktory kognitívnej, socio-emocionálnej a perceptuálno-motorickej oblasti vo veľkej miere ovplyvňujú školskú pripravenosť detí. Respondentky odpovedali, že v kognitívnej oblasti deti zvyknú mať problém s pozornosťou, výslovnosťou hlások, slovnou zásobou a logickými zadaniami. Nedostatky v socio-emocionálnej oblasti sa prejavujú v problémoch s prijatím prehry, v adaptácií na nové prostredie, v spolupráci v skupine či v samostatnosti a vo zvládaní zodpovednosti. Problémy v perceptuálno-motorickej oblasti deti mávajú hlavne s jemnou motorikou, so sebaobslužnými činnosťami, pravo-ľavou orientáciou či s nesprávnym držaním tela.

6 Záver

Od roku 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre všetky 5 ročné deti, ktoré ho väčšinou absolvujú v podmienkach materskej školy. Veríme, že táto skutočnosť bude nápomocná pri príprave detí na vstup do základnej školy v problémových oblastiach. Ako uvádzajú Lynch a Vargová (2022) súčasná materská škola stavia do centra pozornosti dieťa ako individuálnu osobnosť a sociálnu bytosť – dieťa s jeho potrebami, potenciálom, záujmami, vzťahmi v rodine, v materskej škole, v okolí.

Na základe našich zistení odporúčame rodičom detí a učiteľkám v materských školách:

- Zabezpečiť kooperáciu so špeciálnou pedagogičkou pre podporu oslabených zručností detí.
- Motivovať rodičov k pravidelnej dochádzke dieťaťa do materskej školy.
- Budovať komunikáciu s rodičmi na takej úrovni, aby vedeli podporovať svoje dieťa v jeho slabých stránkach.
- Viesť deti k sústredenosti pri práci.
- Zamerať sa na rozvoj kognitívnej oblasti dieťaťa v slovnej zásobe, v zapamätávaní si, v komunikačných schopnostiach, v logickom myslení.
- Podporiť deti v socio-emocionálnej oblasti rozvoja v prijatí prehry, v príprave na nové prostredie, v spolupráci, v samostatnosti, v rešpektovaní pravidiel a autority.

- Upriamiť aktivity na perceptuálno-motorickú oblasť rozvoja, konkrétne na jemnú motoriku a činnosti s ňou spojené (držanie ceruzy, grafomotoriku a strihanie), kondíciu, pravo-ľavú orientáciu a držanie tela.

Zoznam bibliografických odkazov

- Baranovská, A. (2014). *Pripravenosť dieťaťa na školu – spôsoby zisťovania a možnosti rozvíjania*. Metodicko-pedagogické centrum.
- Bednářová, J., & Šmardová, V. (2012). *Školská zrelosť. Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do školy*. Edika.
- Jackulíková, J. (2022). *Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy: ako získať informácie o napredovaní dieťaťa a spätnú väzbu k svojmu pedagogickému pôsobeniu*. Raabe.
- Kasáčová, B., Cabanová, M., & Babiaková, S. (2017). *Deti na prahu vzdelávania. výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie*. Belianum.
- Kasáčová, B., & Cabanová, M. (2011). *Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania elementárnej edukácie*. PF Univerzity Mateja Bela.
- Kmeťová, J. (2019). *Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie: z materskej školy do základnej školy*. Wolters Kluwer SR.
- Lynch, Z., & Vargová, M. (2020). *Materská škola – dieťa, hra, učenie*. Belianum.
- Miňová, M. (2020). Pripravenosť dieťaťa na vstup do základnej školy. In *Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie* [online]. Roč. 8, č. 1 (15), s. 45–52.
- Miňová, M. (2023). *Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole*. Rokus s.r.o.
- Najbrtová, K., Šípek, J., Loneková, K., & Čáp, D. (2017). *Projektivní metody v psychologické diagnostice*. Portál.
- Opraviťová, E., & Kropáčková, J. (2016). *Předškolní pedagogika*. Grada
- Otevřelová, H. (20213). Školní zralost a připravenost. Portál.
- Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). *Pedagogický slovník*. Portál.
- Slezáková, T., & Borbelyová, D. (2013). Dimenzie školskej pripravenosti v kontexte inovácií. In Monika Miňová (Ed.) *Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien* [online]. S. 110-119. Prešovská univerzita v Prešove.
- Slováček, M., & Miňová, M. (2016). Školská spôsobilosť detí z pohľadu učiteľov primárnej školy. In *Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie*. 2(8), s. 113-117.
- Svoboda, M. (1999). *Psychologická diagnostika dospelých*. Portál.
- Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2022). Raabe.
- Švec, Š. (1998). *Metodológia vied o výchove: Kvantitatívno-scientické a kvalitatívno-humanitné prístupy v edukačnom výskume*. Iris.
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

PaedDr. Monika MIŇOVÁ, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov
Slovenská republika
monika.minova@unipo.sk

Autorka je absolventkou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a bývalou učiteľkou a riaditeľkou v materských školách. V súčasnosti je členkou Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde vykonáva pedagogickú, publikačnú,

vedecko-odbornú a výskumnú činnosť. Je predsedníčkou Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP). Predmetom jej záujmu a skúmania je predprimárne vzdelávanie, pedagogická diagnostika a didaktika, manažment a marketing materskej školy, alternatívne prístupy v edukácii, kooperácia školy s inštitúciami a deti z marginalizovaných rómskych komúnít.